

Фінанси

УДК 657.1:330.322

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20055308>

**Вплив новітніх стандартів подання фінансової звітності на
інвестиційну привабливість публічних компаній**

Мякишевська Олена Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і
контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0003-9739-3508>

Васюренко Олег Володимирович,

доктор економічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки,
інформаційних технологій та економіки,
Київський університет інтелектуальної власності та права, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-3225-0744>

Смочко Валерія Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та
оподаткування, Ужгородський торговельно-економічний інститут
Державного торговельно-економічного університету, Ужгород, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0319-9783>

Прийнято: 23.04.2026 | Опубліковано: 06.05.2026

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена посиленням вимог інвесторів до прозорості, зіставності та аналітичної придатності фінансової звітності в умовах глобалізації ринків капіталу та трансформації стандартів її

подання. Зміна підходів до структурування й розкриття інформації зумовлює необхідність переосмислення ролі фінансової звітності як інструмента формування інвестиційних рішень і оцінювання привабливості публічних компаній. **Метою дослідження** є визначення та теоретичне обґрунтування впливу новітніх підходів до подання фінансової звітності на інвестиційну привабливість публічних компаній, а також окреслення напрямів її підвищення в умовах посилення вимог до прозорості та інформаційної релевантності звітних даних. **Методи.** У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналіз і синтез – для узагальнення теоретичних підходів, систематизацію – для структурування характеристик фінансової звітності, порівняльний аналіз – для оцінювання змін у стандартах подання інформації, а також логічне узагальнення – для формування практичних рекомендацій. **У результаті** дослідження встановлено, що інвестиційна привабливість публічних компаній формується під впливом не лише фінансових показників, а й якості, узгодженості та пояснювальної здатності фінансової звітності. Виявлено, що новітні стандарти змінюють логіку інвестиційного аналізу, забезпечуючи перехід від оцінювання окремих показників до аналізу їх економічного змісту, стійкості та взаємозв'язку з ризиками. Доведено, що підвищення рівня прозорості та деталізації розкриттів сприяє зниженню інформаційної невизначеності та підвищенню довіри інвесторів. Водночас ідентифіковано ключові проблеми імплементації стандартів, зокрема невизначеність професійного судження, складність адаптації облікових практик, обмеження інформаційних систем та перевантаження звітності. **У висновках** обґрунтовано доцільність удосконалення підходів до формування фінансової звітності через її структурізацію, підвищення якості пояснювальних розкриттів та інтеграцію фінансових і нефінансових аспектів діяльності. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням методичних підходів до кількісного оцінювання якості фінансової звітності, поглибленням інтегрованих моделей

аналізу та дослідженням впливу цифровізації на достовірність і порівнянність звітних даних.

Ключові слова: фінансова звітність, інвестиційна привабливість, прозорість інформації, інформаційна релевантність, порівнянність даних, грошові потоки, інвестиційні рішення, фінансовий аналіз, корпоративна звітність.

**Impact of the latest financial reporting standards on the investment
attractiveness of public companies**

Olena Miakyshevska,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of
Corporate Finance and Controlling,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv,
Ukraine, <https://orcid.org/0009-0003-9739-3508>

Oleh Vasiurenko,

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of
Cybersecurity, Information Technologies and Economics,
Kyiv University of Intellectual Property and Law, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3225-0744>

Valeriia Smochko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance, Accounting and Taxation,
Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and
Economics, Uzhhorod, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0319-9783>

Abstract. The relevance of the study is обусловлена the increasing requirements of investors for transparency, comparability, and analytical usefulness of financial reporting in the context of capital market globalization and the transformation of reporting standards. Changes in approaches to the structuring and disclosure of information necessitate a reconsideration of the role of financial reporting as a tool for shaping investment decisions and assessing the attractiveness of public companies. **The purpose** of the study is to identify and theoretically substantiate the impact of modern approaches to financial reporting presentation on the investment attractiveness of public companies, as well as to outline directions for its enhancement under increasing requirements for transparency and informational relevance of reporting data. **Methods.** The study applies general scientific and special research methods, including analysis and synthesis to generalize theoretical approaches, systematization to structure the characteristics of financial reporting, comparative analysis to assess changes in reporting standards, and logical generalization to develop practical recommendations. **Results.** The research establishes that the investment attractiveness of public companies is determined not only by financial indicators but also by the quality, consistency, and explanatory capacity of financial reporting. It is identified that recent standards transform the logic of investment analysis by ensuring a shift from the evaluation of individual indicators to the analysis of their economic substance, stability, and relationship with risks. It is proven that increased transparency and expanded disclosures contribute to reducing information uncertainty and enhancing investor confidence. At the same time, key implementation challenges are identified, including the uncertainty of professional judgment, difficulties in adapting accounting practices, limitations of information systems, and the risk of information overload. **Conclusions.** The study substantiates the need to improve approaches to financial reporting through better structuring of financial results, enhancement of explanatory disclosures, and integration of financial and non-financial aspects of performance.

Prospects for further research are associated with the development of methodological approaches to the quantitative assessment of financial reporting quality, the advancement of integrated analytical models, and the study of the impact of digitalization on the reliability and comparability of reporting data.

Keywords: financial reporting, investment attractiveness, information transparency, information relevance, data comparability, cash flows, investment decisions, financial analysis, corporate reporting.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації фінансових ринків і посилення вимог інституційних інвесторів до прозорості корпоративної звітності трансформація стандартів подання фінансової інформації набуває визначального значення для формування інвестиційної привабливості публічних компаній. Запровадження новітніх підходів до розкриття фінансових і нефінансових показників, гармонізованих із міжнародними вимогами, змінює не лише структуру звітності, а й логіку інтерпретації фінансових результатів, ризиків і перспектив розвитку бізнесу. Водночас на практиці зберігається розрив між формальним дотриманням стандартів і реальним підвищенням якості інформаційного забезпечення інвесторів, що ускладнює прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень та знижує довіру до звітних даних.

Ця проблема має виразний міждисциплінарний характер і пов'язана з необхідністю поєднання фінансового обліку, корпоративних фінансів та інвестиційного аналізу, оскільки саме узгодженість цих сфер визначає здатність звітності адекватно відображати економічну сутність діяльності компанії. Для наукової площини актуальним є уточнення методологічних засад оцінювання впливу нових стандартів на інформаційну релевантність і порівнянність звітності, а також виявлення механізмів трансляції цих змін у показники інвестиційної привабливості. У практичному вимірі ключовим завданням залишається адаптація корпоративної звітної політики до

зростаючих вимог ринку капіталу без надмірного ускладнення інформаційних потоків і втрати їх аналітичної цінності. Таким чином, необхідність поглибленого дослідження взаємозв'язку між еволюцією стандартів фінансової звітності та поведінкою інвесторів зумовлює формування нових підходів до підвищення прозорості, довіри та інвестиційної привабливості публічних компаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд поданих досліджень засвідчує, що вплив новітніх стандартів подання фінансової звітності на інвестиційну привабливість публічних компаній розкривається через кілька взаємопов'язаних наукових векторів – інституційний, обліково-аналітичний, інформаційно-комунікаційний та поведінковий. А. Рябоконт (A. Riabokon) обґрунтовує інституційну ефективність цифрових децентралізованих структур, доводячи, що довіра інвесторів формується через прозорість правил і відтворюваність інформаційних процедур, що корелює з логікою стандартизованої фінансової звітності [1]. П. Ткаченко (P. Tkachenko) показує, що форма подання фінансової інформації, зокрема через анімовану інфографіку, безпосередньо впливає на її сприйняття інвесторами, знижуючи інформаційну асиметрію та підвищуючи якість інвестиційних рішень [2]. І. В. Кривов'язюк обґрунтовує, що в умовах інформаційно-комунікаційної технологізації ключовим чинником управлінської досконалості стає якість обліково-аналітичної інформації та її відповідність сучасним стандартам звітності [3]. Л. Яцемирський (L. Yatsemyrskiy) доводить, що впровадження інтелектуальних агентних систем у фінансовій інфраструктурі підсилює вимоги до стандартизації та структурованості даних, що безпосередньо впливає на ефективність процедур оцінювання ризику інвесторами [4].

Суттєвий блок досліджень присвячений трансформації стандартів фінансової звітності та їх впливу на прозорість і якість інформації. Л. Гевлич аналізує впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у державному секторі, підкреслюючи, що гармонізація підходів до розкриття

інформації сприяє підвищенню довіри інвесторів та інституційних користувачів [5]. М. Я. О. Сулима розкриває еволюцію МСФЗ у напрямі інтеграції показників сталого розвитку, що розширює інформаційну базу інвестиційного аналізу та формує нові критерії оцінювання компаній [6]. І. Свиноус та співавтори доводять, що перехід до міжнародних стандартів змінює методологію обліку інвестиційної діяльності, забезпечуючи вищу порівнянність і достовірність звітності [7]. М. Я. Тріпак та співавтори акцентують увагу на інформаційній архітектурі фінансової трансформації, де стандарти звітності виступають базовим елементом інтеграції даних у глобалізованому середовищі ринків капіталу [8].

Водночас окремий напрям досліджень формує зв'язок між нефінансовою звітністю, ESG-факторами та інвестиційною ефективністю. О. В. Лега та співавтори доводять, що інтеграція ESG-факторів у звітність створює нові виклики для аудиту, але водночас підвищує інформативність даних для інвесторів [9]. Г. Скиба та співавтори обґрунтовують необхідність розвитку інтегрованої звітності як інструменту підвищення прозорості та довіри до компаній [10]. М. Раздар (M. Razdar) та А. Заре (A. Zare) встановлюють, що впровадження окремих стандартів МСФЗ, зокрема IFRS 6, позитивно впливає на якість звітності та здатність компаній залучати капітал [11]. Ч. Шекспір (C. Shakespeare) доводить наявність прямих економічних ефектів фінансової звітності, підкреслюючи її вплив на інвестиційні та фінансові рішення компаній [12]. Н. О. Д. Еллілі (N. O. D. Ellili) встановлює, що якість фінансової та ESG-звітності безпосередньо пов'язана з ефективністю інвестицій [13]. Ф. Куомо (F. Cuomo) та співавтори демонструють, що запровадження європейських вимог до нефінансової звітності стимулює розвиток корпоративної соціальної відповідальності, що підвищує інвестиційну привабливість компаній [14]. К. Дж. Нап'єр (C. J. Napier) та К. Штадлер (C. Stadler) доводять, що нові стандарти, зокрема IFRS

15, мають реальні економічні наслідки для бізнесу, змінюючи структуру доходів і впливаючи на оцінку компаній інвесторами [15].

Виділення невирішеної частини проблеми. Незважаючи на розвиток наукових підходів до оцінювання інвестиційної привабливості, залишається невирішеним питання узгодження фінансових показників із якістю та логікою подання звітної інформації в умовах трансформації стандартів. Існуючі дослідження здебільшого розглядають ці аспекти відокремлено, що не дозволяє повною мірою пояснити, як саме зміни у структурі та розкритті фінансової звітності впливають на інвестиційні рішення.

Недостатньо опрацьованими залишаються й підходи до оцінювання цього взаємозв'язку, а також проблеми практичної реалізації нових стандартів, що проявляються у варіативності професійних суджень і надмірній деталізації розкриттів. Саме ці аспекти є визначальними для підвищення аналітичної цінності звітності, тому їх дослідження створює підґрунтя для формування обґрунтованих рішень щодо посилення інвестиційної привабливості публічних компаній.

Мета статті. Мета статті – встановити вплив новітніх стандартів подання фінансової звітності на інвестиційну привабливість публічних компаній та обґрунтувати напрями її підвищення з урахуванням зростаючих вимог до прозорості й релевантності фінансової інформації.

Завдання статті:

1. Узагальнити теоретичні підходи до інвестиційної привабливості публічних компаній та вплив трансформації стандартів фінансової звітності на характеристики інформації.
2. Обґрунтувати методичні засади оцінювання взаємозв'язку між якістю фінансової звітності та інвестиційними рішеннями.
3. Виявити проблеми імплементації новітніх стандартів і визначити напрями підвищення інвестиційної привабливості публічних компаній.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційна привабливість публічних компаній трактується як здатність формувати економічну цінність за умов прийняттого ризику на основі якісної, релевантної та порівнянної звітної інформації. Еволюція стандартів фінансової звітності зміщує акцент із фіксації результатів на пояснення їх джерел і стійкості, що підсилює роль розкриття припущень, ризиків і бізнес-моделі у формуванні інвестиційних оцінок (табл. 1).

Таблиця 1

Систематизація теоретичних підходів до визначення інвестиційної привабливості публічних компаній

Підхід	Сутнісна характеристика	Ключові акценти	Зв'язок із фінансовою звітністю
Фінансово-результативний	Інвестиційна привабливість визначається через показники прибутковості та ліквідності	Рентабельність – фінансова стійкість – платоспроможність	Базується на традиційних фінансових звітах та їх показниках
Ризик-орієнтований	Оцінка здійснюється з урахуванням рівня фінансових і ринкових ризиків	Волатильність – структура капіталу – кредитний ризик	Потребує розширеного розкриття ризиків у звітності
Інформаційно-аналітичний	Ключове значення має якість, прозорість і повнота інформації	Достовірність – порівнянність – відкритість	Орієнтований на новітні стандарти розкриття інформації
Вартісно-орієнтований	Інвестиційна привабливість пов'язується зі здатністю створювати вартість для інвестора	Дисконтовані грошові потоки – ринкова капіталізація	Використовує як фінансову, так і управлінську звітність
Інтегрований	Поєднує фінансові та нефінансові показники діяльності	ESG-фактори – стратегічна стійкість – довгострокова ефективність	Вимагає інтегрованої та розширеної звітності

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 3, с. 45; 5, с. 82; 6, с. 420; 8, с. 9; 11, р. 128; 12, р. 430; 13, р. 1102].

Ці підходи на практиці працюють як послідовні рівні відбору та уточнення інвестиційного рішення – від базової фінансової оцінки до комплексної інтерпретації звітності. На первинному етапі інвестор орієнтується на показники прибутковості та ліквідності, однак їх значення суттєво змінюється залежно від якості розкриття. Наприклад, дві компанії можуть демонструвати подібний рівень рентабельності, але детальне пояснення структури доходів, сегментів діяльності та джерел маржі в однієї з них формує вищу довіру і, відповідно, кращу ринкову оцінку. Ризик-орієнтований підхід проявляється у практиці через реакцію ринку на розкриття невизначеностей – уточнення щодо боргових зобов'язань, умов кредитних договорів або чутливості до валютних коливань безпосередньо впливають на сприйняття компанії [13, р. 1102].. У випадках, коли підприємство відкрито демонструє концентрацію ризиків, але водночас пояснює механізми їх управління, інвестор схильний знижувати вимоги до премії за ризик, навіть якщо формальні показники навантаження залишаються високими.

Інформаційно-аналітичний підхід фактично визначає якість інтерпретації всіх інших – чітке розкриття облікових політик, оцінкових суджень та змін у підходах до визнання доходів дозволяє уникнути викривлення фінансових результатів у сприйнятті користувачів. У практиці це особливо помітно під час переходу на нові стандарти, коли прозорість пояснень впливає на стабільність котирувань більше, ніж сам факт зміни облікових підходів. Вартісно-орієнтований підхід реалізується через фокус на майбутніх грошових потоках – інвестор оцінює не лише факт отримання прибутку, а й здатність компанії його відтворювати [11, р. 128]. У звітності це відображається через деталізацію інвестиційних програм, структури витрат на розвиток та очікуваних ефектів від них. Якщо така інформація подана фрагментарно, навіть позитивні фінансові результати не трансформуються у зростання ринкової вартості. Інтегрований підхід набуває прикладного

значення у ситуаціях, коли нефінансові фактори безпосередньо впливають на фінансові результати – наприклад, розкриття екологічних витрат або соціальних зобов'язань дозволяє оцінити довгострокові ризики, які не відображені у традиційних показниках [1]. У підсумку інвестиційна привабливість формується як результат не окремого показника, а узгодженості фінансових даних, рівня їх деталізації та здатності компанії пояснити логіку створення вартості.

Зміни у стандартах подання фінансової звітності безпосередньо трансформують аналітичну цінність звітних даних, оскільки впливають на спосіб їх структурування, деталізації та інтерпретації користувачами. Якщо раніше ключова увага зосереджувалася на формальному відображенні фінансових результатів, то сучасний етап розвитку Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Standards, IFRS) орієнтований на підвищення пояснювальної здатності звітності – тобто на розкриття причин формування показників, їх стійкості та чутливості до змін середовища. Це зумовлює перехід від статичного представлення інформації до її логічно узгодженої системи, придатної для прийняття інвестиційних рішень [14] (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив новітніх стандартів подання фінансової звітності на характеристики фінансової інформації

Напрямок змін	Зміст регуляторного оновлення	Ефект для користувачів звітності	Практичний результат для публічних компаній
Стандартизація структури фінансових результатів	Упорядкування подання звіту про фінансові результати, введення чітких проміжних підсумків	Чіткіше розмежування операційної, фінансової та іншої діяльності	Підвищення однозначності інтерпретації прибутку

Напрямок змін	Зміст регуляторного оновлення	Ефект для користувачів звітності	Практичний результат для публічних компаній
Контроль альтернативних показників	Обов'язкове пояснення показників, визначених менеджментом	Усунення викривлення фінансових результатів через вибіркові метрики	Підвищення довіри до додаткових фінансових індикаторів
Розкриття схем фінансування	Деталізація умов фінансування постачальників і пов'язаних ризиків	Виявлення прихованих джерел ліквідності	Об'єктивніша оцінка платоспроможності
Розширення нефінансових розкриттів	Включення інформації про ризики сталого розвитку та кліматичні фактори	Розуміння довгострокових загроз і можливостей	Формування уявлення про стійкість бізнес-моделі
Посилення зіставності	Уніфікація підходів до подання та пояснення показників	Можливість коректного порівняння між компаніями	Зниження інформаційних бар'єрів для інвесторів

Джерело: сформовано автором на основі [1; 2; 4; 5, с. 84; 6, с. 423; 9; 10, с. 598; 12, р. 433; 14, р. 480; 15, р. 735].

Сьогодні змінюється логіка фінансового аналізу – інвестор переходить від оцінки окремих показників до аналізу їх походження та взаємозв'язку. Так, стандартизація структури звіту про фінансові результати дозволяє відокремити ефект основної діяльності від впливу фінансових операцій – у результаті дві компанії з однаковим чистим прибутком можуть отримати різну оцінку, якщо в одній прибуток сформовано за рахунок стабільної операційної діяльності, а в іншій – через разові фінансові ефекти. Це суттєво зменшує ризик помилкових інвестиційних рішень, які раніше виникали через формальну подібність показників. Контроль альтернативних показників, що визначаються управлінським персоналом, усуває практику вибіркового представлення результатів. У реальних умовах компанії нерідко акцентують увагу на «скоригованому» прибутку, виключаючи витрати, які мають

регулярний характер. Вимога обґрунтовувати такі коригування змушує узгоджувати їх із показниками IFRS, що унеможлиблює маніпулятивне формування позитивного інформаційного сигналу для ринку [16].

Розкриття схем фінансування постачальників має безпосереднє прикладне значення для оцінки ліквідності. Наприклад, підприємство може демонструвати стабільні коефіцієнти платоспроможності, однак детальний аналіз показує, що значна частина зобов'язань фактично відтермінована через специфічні домовленості з фінансовими установами. У такому випадку реальний рівень фінансової стійкості є нижчим, ніж це впливає з агрегованих показників, що стає очевидним лише за умови розширеного розкриття [17].

Інтеграція нефінансових аспектів у звітність змінює горизонт аналізу – короткострокова прибутковість доповнюється оцінкою довгострокових ризиків. Зокрема, інформація про кліматичні зобов'язання або залежність від ресурсів дозволяє інвестору оцінити потенційні витрати у майбутніх періодах, навіть якщо вони ще не відображені у фінансових результатах. Це формує більш реалістичне уявлення про здатність компанії підтримувати стабільні грошові потоки [18; 19].

Посилення зіставності має особливе значення для міжнародних інвесторів, оскільки усуває різночитання у трактуванні показників. Коли однакові економічні явища відображаються за єдиними правилами, інвестор зосереджується на змісті діяльності компанії, а не на особливостях її звітної політики. У підсумку фінансова інформація перестає бути лише формальним елементом звітності – вона набуває функції інструменту точного вимірювання економічної реальності, що і визначає її якість, прозорість та порівнянність у сучасних умовах.

Оцінювання взаємозв'язку між характеристиками фінансової звітності та інвестиційними рішеннями потребує інтеграції кількісних індикаторів із якісною інтерпретацією розкриттів, оскільки саме поєднання цих складових визначає обґрунтованість інвестиційного вибору. У сучасній практиці

ключове значення має не ізольоване значення показників, а їх узгодженість, відтворюваність у часі та відповідність економічній логіці діяльності компанії (табл. 3).

Таблиця 3

Методичні підходи до оцінювання взаємозв'язку між характеристиками фінансової звітності та інвестиційними рішеннями

Методичний підхід	Аналітична основа	Оцінювані характеристики звітності	Очікуваний інвестиційний ефект
Коефіцієнтно-аналітичний	Система фінансових коефіцієнтів у поєднанні з перевіркою їх стабільності	Узгодженість показників – динаміка – відхилення	Формування базової оцінки дохідності та ризику
Модель прогнозування грошових потоків	Дисконтування очікуваних грошових потоків із урахуванням припущень	Передбачуваність доходів – обґрунтованість оцінок – сталість бізнес-моделі	Оцінка довгострокової вартості та інвестиційного потенціалу
Якісно-експертний	Аналіз змісту приміток та пояснень до звітності	Повнота розкриття – логіка пояснень – прозорість суджень	Зниження інформаційної невизначеності при прийнятті рішень
Порівняльно-бенчмаркінговий	Зіставлення показників і підходів подання між компаніями	Єдність методів обліку – зіставність – структурна подібність	Виявлення відхилень і ринкових переваг
Інтегровано-рейтинговий	Комплексна оцінка фінансових і нефінансових параметрів	Системність розкриття – збалансованість показників – стійкість	Формування узагальненої інвестиційної оцінки

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3, с. 67; 4; 6, с. 425; 7, с. 212; 8, с. 11; 11, р. 130; 12, р. 438; 13, р. 1105].

Апробація наведених підходів показує, що їх ефективність визначається здатністю «зшивати» фінансові показники з пояснювальними розкриттями у

єдину аналітичну конструкцію. Коефіцієнтно-аналітичний підхід у реальних інвестиційних рішеннях використовується як фільтр, однак його результати набувають значення лише за умови перевірки на сталість – наприклад, стабільна рентабельність у поєднанні з рівномірною динамікою грошових потоків сприймається як ознака керованої бізнес-моделі, тоді як аналогічний рівень прибутковості за умов різких коливань операційного результату викликає сумніви щодо якості доходів. Модель прогнозування грошових потоків демонструє практичну чутливість до характеристик звітності – навіть незначні уточнення у примітках щодо структури доходів або інвестиційних витрат змінюють параметри прогнозу [6, с. 425]. У практиці оцінювання це проявляється у тому, що компанії з детально розкритими припущеннями отримують більш вузький діапазон вартості, тоді як недостатня конкретизація змушує інвестора закладати додаткову премію за невизначеність. Якісно-експертний підхід набуває прикладного значення у випадках, коли формальні показники не відображають реальної ситуації. Наприклад, однаковий рівень прибутку може формуватися за рахунок різних облікових рішень – зміни строків амортизації, переоцінки активів або особливостей визнання доходів. Саме аналіз пояснень до звітності дозволяє ідентифікувати такі відмінності і скоригувати інвестиційне рішення відповідно до їх економічного змісту. Порівняльно-бенчмаркінговий підхід у сучасних умовах реалізується через зіставлення не лише результатів, а й принципів їх формування – інвестор аналізує, чи відмінності між компаніями зумовлені ефективністю діяльності, чи є наслідком різних підходів до подання інформації [7, с. 212]. Це особливо важливо для міжнародних портфелів, де навіть незначні відмінності у структурі звітності можуть суттєво впливати на інтерпретацію показників. Інтегровано-рейтинговий підхід фактично акумулює результати попередніх і дозволяє перейти до узагальненої оцінки. У практиці це означає, що інвестор формує рішення не на основі окремого показника чи методу, а через зіставлення кількох джерел інформації – фінансових результатів, якості

розкриттів, стабільності динаміки та узгодженості пояснень. Саме така багаторівнева оцінка дозволяє мінімізувати ризик помилкових висновків і забезпечує більш точне відображення інвестиційної привабливості компанії.

Імплементация новітніх стандартів фінансової звітності у діяльності публічних компаній супроводжується комплексом взаємопов'язаних методологічних і прикладних проблем, що виникають у процесі переходу від формального відображення показників до їх пояснювального розкриття. Однією з ключових є невизначеність меж професійного судження – підвищення вимог до деталізації інформації одночасно розширює можливості її інтерпретації, що ускладнює забезпечення єдності підходів і створює ризик неоднозначного трактування звітних даних [15, р. 735].

Практично значущою залишається проблема узгодження нових стандартів із наявними обліковими практиками – трансформація класифікації операцій, зміна підходів до визнання доходів і витрат та інтеграція фінансової й управлінської інформації призводять до тимчасової втрати порівнянності показників у динаміці [14, р. 480]. Водночас існуючі інформаційні системи часто не забезпечують необхідного рівня деталізації, що потребує додаткових інвестицій у цифрову інфраструктуру та підвищення кваліфікації персоналу.

Суттєвим викликом є забезпечення достовірності розширених розкриттів – зростання частки оцінкових показників і припущень ускладнює їх перевірку та підвищує ризик інформаційної асиметрії між менеджментом і користувачами звітності. Паралельно виникає проблема надмірної деталізації – збільшення обсягу інформації не завжди підвищує її аналітичну цінність, а інколи ускладнює виокремлення ключових факторів інвестиційного аналізу.

На науковому рівні невирішеною залишається проблема кількісного вимірювання впливу нових стандартів на якість фінансової інформації та інвестиційну поведінку, оскільки цей вплив має опосередкований характер і проявляється через зміну інтерпретації даних [9]. Додатково ускладнює ситуацію неоднорідність практик застосування стандартів у різних країнах, що

знижує зіставність звітності та обмежує можливості коректного міжкомпанійного аналізу.

Підвищення інвестиційної привабливості публічних компаній доцільно забезпечувати через цілеспрямоване вдосконалення підходів до формування та подання фінансової звітності, орієнтоване на її аналітичну придатність для інвестора. Насамперед необхідним є чітке структурування фінансових результатів із відокремленням операційної діяльності від разових і фінансових ефектів – це дає змогу коректно оцінити стабільність джерел прибутку. Паралельно слід підвищувати якість пояснювальних розкриттів, зосереджуючись на обґрунтуванні облікових оцінок, факторів змін показників та їх чутливості, що зменшує невизначеність інтерпретації.

Практично важливим є узгоджене використання додаткових показників результативності за умови їх чіткої прив'язки до базових фінансових даних і прозорого пояснення методики розрахунку. Водночас доцільно інтегрувати фінансові та нефінансові аспекти діяльності у єдину систему розкриття, пов'язуючи ризики та стратегічні чинники з очікуваними фінансовими наслідками. Не менш значущим є забезпечення стабільності підходів до подання інформації у часі з обов'язковим поясненням змін, що підвищує зіставність і полегшує аналіз динаміки.

У підсумку ефективність звітності визначається не обсягом поданої інформації, а її узгодженістю, логікою та здатністю пояснювати формування вартості – саме це формує довіру інвесторів і сприяє залученню капіталу на більш сприятливих умовах.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що інвестиційна привабливість публічних компаній формується не лише через фінансові результати, а через якість, узгодженість і пояснювальну здатність фінансової звітності, яка визначає рівень довіри інвесторів та обґрунтованість їх рішень. Доведено, що еволюція стандартів змінює логіку інвестиційного аналізу – від

оцінювання показників до аналізу їх походження, стійкості та зв'язку з ризиками.

Виявлено ключові проблеми імплементації новітніх стандартів – невизначеність професійного судження, складність адаптації облікових практик, обмеження інформаційних систем, зростання ролі оцінкових показників, інформаційна асиметрія та перевантаження звітності, а також недостатня зіставність через різні практики застосування. Науковою проблемою залишається відсутність чітких методів вимірювання впливу якості звітності на інвестиційні рішення.

Обґрунтовано рекомендації, спрямовані на підвищення інвестиційної привабливості через структуроване подання результатів, посилення пояснювальних розкриттів, узгоджене використання додаткових показників і інтеграцію фінансових та нефінансових аспектів. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням формалізованих методик оцінювання якості звітності, поглибленням інтегрованих підходів та дослідженням впливу цифровізації на достовірність і порівнянність фінансової інформації.

Список використаних джерел

1. Riabokon A. Institutional Efficiency of DAOs in Scaling Digital Business Ecosystems. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2026. № 26. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18300112>.
2. Tkachenko P. Effectiveness of animated infographics for enhancing the level of understanding of complex financial information by consumers. *Актуальні питання економічних наук*. 2026. № 19. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18372309>.
3. Кривов'язюк І. В. Управлінська інноватика забезпечення досконалості бізнесу в умовах інформаційно-комунікаційної технологізації:

монографія. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2022. 172 с. URL: <https://philpapers.org/archive/KRYIWJ.pdf> (дата звернення: 21.03.2026).

4. Yatsemyrskyi L. Transformation of institutional client onboarding processes through agent-based intelligent AI systems in high-risk financial infrastructure. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2026. № 27. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18504385>.

5. Гевлич Л. Міжнародні стандарти фінансової звітності для державного сектору України: стан та перспективи. *Економіка і організація управління*. 2024. № 2. С. 80–89. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2024.2.7>.

6. Сулима М. Я. О. Трансформація МСФЗ: від фінансових показників до стандартів сталого розвитку. *European scientific journal of Economic and Financial innovation*. 2026. Т. 19, № 1. С. 416–428. DOI: <http://doi.org/10.32750/2026-0136>.

7. Свиноус І. та співавтори. Облік інвестиційної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності в умовах переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності. *Сталий розвиток економіки*. 2023. Вип. 2, № 47. С. 209–215. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2023-47-30>.

8. Тріпак М. Я. та співавтори. Інформаційна архітектура фінансової трансформації управління аграрних підприємств у глобалізованому середовищі ринків капіталу. *Інклюзія і суспільство*. 2025. № 3. С. 5–14. DOI: <https://doi.org/10.32782/2787-5137-2025-3-1>.

9. Лега О. В. та співавтори. ESG-фактори та їх відображення в податковій звітності: виклики для аудиту. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 10. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15314566>.

10. Скиба Г. та співавтори. Сталий розвиток обліку в Україні: виклики, прозорість та інтегрована звітність. *Сталий розвиток економіки*. 2025. Вип. 2, № 53. С. 595–602. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-84>.

11. Razdar M., Zare A. The relationship between the implementation of International Financial Reporting Standard 6 and reporting quality and increased capital attraction. *International Journal of Business Management and Entrepreneurship*. 2025. Vol. 4, № 4. P. 123–135. URL: <https://www.mbjournal.ir/index.php/IJBME/article/view/114> (дата звернення: 21.03.2026).
12. Shakespeare C. Reporting matters: the real effects of financial reporting on investing and financing decisions. *Accounting and Business Research*. 2020. Vol. 50, № 5. P. 425–442. DOI: <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1770928>.
13. Ellili N. O. D. Impact of ESG disclosure and financial reporting quality on investment efficiency. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. 2022. Vol. 22, № 5. P. 1094–1111. DOI: <https://doi.org/10.1108/CG-06-2021-0209>.
14. Napier C. J., Stadler C. The real effects of a new accounting standard: the case of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. *Accounting and Business Research*. 2020. Vol. 50, № 5. P. 474–503. DOI: <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1770933>.
15. Cuomo F. та співавтори. The effects of the EU non-financial reporting directive on corporate social responsibility. *The European Journal of Finance*. 2024. Vol. 30, № 7. P. 726–752. DOI: <https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2113812>.
16. IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements. *IFRS Foundation: вебсайт*. 2024. URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-18-presentation-and-disclosure-in-financial-statements/> (дата звернення: 21.03.2026).
17. Supplier Finance Arrangements. *IFRS Foundation: вебсайт*. 2023. URL: <https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/supplier-finance-arrangements/> (дата звернення: 21.03.2026).
18. IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. *IFRS Foundation: вебсайт*. 2023. URL:

<https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/> (дата звернення: 21.03.2026).

19. IFRS S2 Climate-related Disclosures. *IFRS Foundation: вебсайт*. 2023. URL: <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/> (дата звернення: 21.03.2026).